

RELATOS DE VIVÊNCIAS E PERCEPÇÕES NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: PERCURSO E REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DIDÁTICO

Mísia Mendes Honorato¹, Thamires Alves do Carmo², Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³.

Resumo: O Estágio Supervisionado constitui um pilar essencial na formação docente, promovendo a articulação entre a teoria e a prática pedagógica no ambiente escolar. Este trabalho descreve as vivências e os resultados obtidos durante o estágio, realizado em uma escola municipal em Fortaleza, Ceará, que apresentava infraestrutura afetada por uma reforma em andamento, exigindo adaptações constantes da equipe escolar e limitando o uso de espaços, como a quadra de esportes. O percurso do estágio envolveu as etapas de reconhecimento da escola, observação e regência, onde foram ministrados temas como células, reprodução, cinemática. Durante a regência de cinemática, percebeu-se a dificuldade inicial dos alunos em compreender o conteúdo abstrato, o que motivou a elaboração do projeto didático “Em movimento: descobrindo a física no dia a dia”, que buscou aproximar os conceitos teóricos de cinemática (repouso, movimento, trajetória, velocidade média) das experiências cotidianas dos alunos, promovendo a contextualização e a aprendizagem significativa. A atividade prática consistiu em medir o tempo e o deslocamento percorrido pelos próprios alunos (andando e correndo) para que, em seguida, pudessem calcular a velocidade média de cada movimento. O projeto foi uma estratégia eficaz para a compreensão prática dos conceitos. Observou-se um engajamento geral dos alunos, com destaque para a competição saudável e a curiosidade despertada. No entanto, o nível de interesse e participação nas etapas de cálculo esteve diretamente relacionado à afinidade prévia dos estudantes com a Matemática, um padrão consistente com a literatura. Em conclusão, apesar das limitações estruturais da escola, o estágio reafirmou a importância de propostas pedagógicas ativas e contextualizadas. O projeto demonstrou que é possível superar obstáculos e promover a articulação entre teoria e prática, tornando o ensino de física mais acessível e relevante para os estudantes.

Palavras-chave: Cinemática. Ensino-aprendizagem. Formação de professores.

¹ Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, misia.honorato@aluno.uece.br.

² Especialista em Ciências da Natureza, suas Tecnologia e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí, thamiresalvesc@gmail.com.

³ Doutora em Educação pela UECE, Professora Adjunta, jeanne.pontes@uece.br.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado desempenha um papel fundamental na formação dos futuros docentes, constituindo-se como um elemento indispensável para a preparação profissional. Essa experiência coloca os estudantes de licenciatura em contato direto com o cotidiano da escola, permitindo que vivenciem o processo de ensino-aprendizagem pela ótica do professor. Ainda assim, oferece a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos construídos ao longo da graduação, fortalecendo a articulação entre teoria e prática. (Adams *et al.*, 2021)

No ensino de ciências, é muito importante o uso de práticas como ferramenta didática, pois proporcionam o melhor entendimento dos conteúdos ministrados. Estas atividades ajudam a estimular o interesse, a curiosidade, a imaginação e o senso crítico e, quando utilizada de maneira adequada, permite ao aluno vivenciar o método científico, passando a ter o contato direto com os fenômenos, seja pela manipulação de materiais e equipamentos, seja pela observação de organismos, facilitando a compreensão dos assuntos abordados pela Ciência. (Costa; Nogueira; Cruz, 2020)

Piaget (2003) e Vygotsky (2007) evidenciaram que o conhecimento não é algo que é simplesmente depositado na mente do estudante, mas construído a partir de suas interações com o meio e com os objetos de aprendizagem. Piaget destaca que a assimilação de novos conteúdos ocorre de forma mais eficaz quando estes podem ser relacionados a estruturas cognitivas previamente estabelecidas.

A prática pedagógica que incorpora o uso de projetos didáticos configura-se como uma estratégia eficaz para promover a integração entre os conhecimentos adquiridos na vida cotidiana e aqueles desenvolvidos no ambiente escolar. Essa abordagem contribui para aproximar o conteúdo formal das experiências reais dos aprendizes, potencializando a construção do conhecimento de forma mais contextualizada e significativa.

Nesse sentido, este trabalho consiste em descrever de maneira detalhada os processos desenvolvidos ao longo do estágio supervisionado, com especial atenção à construção, aplicação e análise do projeto didático elaborado para as turmas atendidas. Busca-se enfatizar que tal projeto teve como propósito aproximar o conteúdo de movimento das vivências cotidianas dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa e contextualizada. A proposta buscou, também, demonstrar que, mesmo diante das limitações estruturais decorrentes da reforma da escola, é possível implementar práticas pedagógicas eficazes, promovendo experiências educativas relevantes e alinhadas aos objetivos formativos da disciplina.

2. DESENVOLVIMENTO

As seções a seguir apresentam o percurso desenvolvido durante a realização do estágio, destacando as estratégias metodológicas utilizadas e os desafios enfrentados no ambiente escolar.

Vivências do estágio: reconhecimento, observação e regência

O estágio se iniciou no dia 05 de setembro de 2025 e teve o seu término no dia 07 de novembro do mesmo ano, em uma escola municipal, no bairro Prefeito José Walter, na cidade de Fortaleza, Ceará, com carga horária total cumprida de 70 horas durante todo o período, horas estas que foram divididas em reconhecimento da escola, observação das aulas, regências, planejamentos e aplicação do projeto didático.

O reconhecimento da escola aconteceu no primeiro dia e foi dedicado à identificação da partes e estrutura da escola, além da sua dinâmica cotidiana, como a entrada dos estudantes, a movimentação nos corredores, o funcionamento da secretaria, da coordenação e dos demais setores, visando compreender como cada parte contribuía para o andamento geral da instituição. Logo de início, percebeu-se que a infraestrutura da escola estava muito afetada, pois havia uma reforma em andamento há quase três anos. Sendo assim, os alunos não conseguiam utilizar muitos espaços da escola, como a quadra de esportes. Os momentos de lazer e esportes aconteciam em um pequeno pátio. Mesmo assim, a equipe escolar demonstrava esforço constante para manter o funcionamento da instituição, adaptando-se às condições disponíveis. Segundo Soares Neto (2013), promover a educação exige assegurar um ambiente que ofereça condições adequadas para que a aprendizagem aconteça. É fundamental disponibilizar um espaço físico, ou seja, a infraestrutura escolar que seja capaz de estimular, facilitar o aprendizado e contribuir para a qualidade das interações humanas.

Durante o período de observação, aulas foram assistidas nas turmas de 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nestas, os principais conteúdos ministrados pelos professores supervisores foram genética, sistema ABO, IST's, ciclo menstrual e letramento científico, com o conceito de hipótese. Os conteúdos eram dados a partir da sequência do livro didático utilizado pelos professores, entretanto eram complementados a partir de outras fontes bibliográficas. Grande parte das aulas observadas eram atividades complementares ou de revisão. Segundo a professora supervisora, as atividades propostas pelo livro didático eram muito simples, sendo, em boa parte das vezes, necessário passar questões que compreendessem melhor os assuntos abordados. Em geral, as turmas não apresentaram problemas comportamentais significativos, porém era perceptível em muitos momentos a agitação em alguns grupos de alunos e muitas conversas paralelas durante as atividades. Mesmo assim, notou-se que os alunos, em sua maioria, estavam realmente focados nas atividades propostas. Conforme Vygotsky (2007), essas interações paralelas atuam como mediação social, transformando agitação em oportunidade de aprendizagem coletiva, alinhando-se ao foco observado na maioria dos alunos.

A regência foi dividida entre as turmas de 6º, 8º e 9º anos. Nos sextos anos (6º A e 6º C), foram abordados os conteúdos de células e microscopia, no 8º C foi abordado o conteúdo de tipos de reprodução, no 8º A e no 9º C foi dado o conteúdo de cinemática, com foco no estudo do movimento. Em todas as aulas foram passadas atividades para a fixação do conteúdo.

Nas aulas sobre movimento, pode-se observar uma certa dificuldade por parte dos alunos em entender eficazmente o conteúdo, sobretudo porque o conteúdo de física era algo totalmente novo para eles. Santos (2019) e Moreira (2021) corroboram essa observação, destacando que a introdução inicial à física agrava lacunas conceituais em cinemática devido à falta de exposição prévia.

Tendo isso em vista, mostrou-se necessário a realização de um projeto didático que tivesse o objetivo de aproximar os conceitos teóricos abordados em sala de aula à vida cotidiana, para que os alunos entendessem, de forma prática, a importância do entendimento da física.

Projeto didático

O ensino de Física deve ocorrer de modo a possibilitar que os alunos reconheçam a articulação entre os conceitos trabalhados em sala de aula e as situações que vivenciam em seu cotidiano. Essa integração constitui um elemento fundamental para despertar o interesse dos estudantes e favorecer a construção significativa do conhecimento. Nessa perspectiva, a eficácia do processo de ensino-aprendizagem está diretamente relacionada às metodologias adotadas pelo professor, as quais devem promover a participação ativa dos alunos e a contextualização dos conteúdos. (Neto, 2019).

Tendo em vista isso, o projeto didático intitulado: “Em movimento: descobrindo a física no dia a dia” foi desenvolvido com turmas de 8º e 9º anos. O foco desta atividade foi tornar o estudo do movimento mais próximo da realidade dos alunos por meio de experiências práticas, tendo em vista a dificuldade dos alunos ao aprender um conteúdo tão novo para eles e associá-lo à realidade. A proposta foi organizada para ocorrer em duas aulas consecutivas de cada turma (8ºA, 8ºB e 9ºC), totalizando três aplicações na mesma semana.

Antes da execução do projeto, foram ministradas aulas teóricas sobre o conteúdo de movimento, nas quais os alunos tiveram contato com os conceitos fundamentais de cinemática. Nessas aulas, foram trabalhados temas como repouso, movimento, trajetória, deslocamento, intervalo de tempo, variação de espaço e velocidade média, garantindo que os estudantes compreendessem a base conceitual necessária para a realização da atividade prática.

A aula do projeto didático se iniciou com uma conversa introdutória, na qual o tema foi contextualizado, relacionando-o com situações comuns do cotidiano, como caminhar até a escola, correr durante as aulas de Educação Física ou observar veículos em movimento. Nesse momento, buscou aproximar o conteúdo de cinemática da vivência dos estudantes e incentivá-los a reconhecer que o movimento está presente em praticamente todos os fenômenos ao seu redor. A partir desse diálogo inicial, os conceitos de trajetória, deslocamento, tempo e velocidade média foram retomados de maneira simples e acessível, preparando a turma para a atividade prática. O fluxo da atividade podem ser melhor visualizadas a partir da figura a seguir:

Figura 1: Fluxograma das etapas do projeto didático.

Fonte: elaborada pela autora.

Devido à indisponibilidade do pátio no horário da aula do 8ºA, a atividade foi feita dentro da sala, onde foram afastadas as cadeiras e as mesas para as laterais da sala. Os alunos tiveram a parte teórica na sala de aula. Após a contextualização teórica, marcou-se, com o auxílio de uma trena e um giz, o deslocamento que seria percorrido pelos alunos, enquanto eram demonstrados os conceitos teóricos já apresentados anteriormente em sala de aula, como o ponto de início e final do deslocamento e a variação de espaço. Em seguida, os alunos foram organizados em duplas, onde uma pessoa da dupla realizava o trajeto correndo e a outra realizaria o mesmo trajeto andando normalmente. Esta escolha foi definida pelos próprios alunos. Durante a trajetória de cada aluno, os tempos de percurso eram cuidadosamente marcados e anotados. Explicou-se que os tempos de cada trajeto seriam diferentes, acarretando em velocidades médias diferentes.

Com posse das medidas de distância e de tempo, os estudantes retornaram à sala de aula para iniciar a etapa de análise. Sob orientação da estagiária, cada grupo calculou a velocidade média do movimento realizado pela sua dupla, aplicando a fórmula matemática correspondente ($\text{velocidade média} = \text{variação de espaço} / \text{variação de tempo}$). Ao final da atividade, todas as velocidades médias obtidas pelas duplas foram organizadas em uma tabela comparativa no quadro branco, assim como demonstrado na Tabela 1, auxiliando na melhor visualização dos dados pelos alunos, como demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Exemplificação da tabela utilizada no quadro branco com os dados obtidos no projeto.

Dupla	Variação de espaço (em metros)	Variação de tempo andando (em segundos)	Variação de tempo correndo (em segundos)	Velocidade média andando (em m/s)	Velocidade média correndo (em m/s)
1	10	8	2	1,25	5
2	10	6	2	1,66	5
3	10	7	2	1,42	5
4	10	7	3	1,42	3,33
5	10	8	3	1,25	3,33
6	10	5	2	2	5
7	10	9	3	1,11	3,33
8	10	8	2	1,25	5
9	10	6	3	1,66	3,33
10	10	7	2	1,42	5

Fonte: Elaborada pela autora.

A avaliação dos estudantes ocorreu ao longo de todo o processo, observando sua participação, organização, precisão na coleta de dados e acerto nos cálculos de velocidade média.

Recepção dos alunos à atividade

Em todas as turmas, viu-se certa competição durante a atividade, principalmente entre os meninos, para tentar saber quem era o mais rápido. Segundo Lawrence (2004), um ambiente competitivo pode influenciar na forma que os alunos aprendem, estimulando a aprendizagem ativa e aumentando a motivação. Shindler (2007) aponta que a competição deve apresentar duração reduzida, pois períodos prolongados tendem a aumentar excessivamente a sensação de destaque individual, ao mesmo tempo em que diminuem a intensidade e a descontração da atividade, gerando efeitos indesejáveis. Entretanto, é necessário que sua duração seja suficiente para evitar a desmotivação decorrente de resultados iniciais desfavoráveis e para assegurar que todos os participantes mantenham chances reais de alcançar um bom desempenho até o término da proposta.

A primeira turma onde o projeto foi desenvolvido, o 8º A, observou-se um leve desinteresse inicial por parte de alguns estudantes, com poucos alunos dispersos e pouco envolvidos na proposta. Contudo, à medida que a atividade avançava e os desafios práticos da corrida científica eram apresentados, esse cenário foi se transformando de maneira positiva. A dinâmica colaborativa e o caráter investigativo do projeto despertaram a curiosidade dos estudantes, o que favoreceu uma participação cada vez mais ativa, mesmo em um ambiente reduzido para o trajeto. Assim, ao final da atividade, a maioria dos alunos demonstrou engajamento, envolvimento nas discussões e disposição para realizar os cálculos e análises propostos.

Na segunda turma, 8ºB, observou-se o maior nível de dispersão entre as três, com boa parte dos alunos demonstrando desinteresse ao longo da atividade, reação que foi percebida através de conversas paralelas, baixa participação voluntária e resistência às tarefas. A realização dos cálculos exigiu uma cobrança mais constante, já que muitos estudantes relutavam em se envolver com essa etapa do projeto, com isso o tempo de execução do projeto foi maior. Apesar desse cenário, alguns grupos mostraram-se bastante motivados e participaram de maneira ativa e curiosa, destacando-se pelo

empenho em compreender e aplicar os conceitos trabalhados. Embora, no geral, o engajamento tenha sido menor que o das demais turmas, os alunos que se dedicaram efetivamente contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e a qualidade do projeto.

A turma de 9º ano, última a receber o projeto, foi a mais tranquila e cooperativa. Desde o início, os alunos mantiveram uma postura atenta, interessada e disposta a participar. Os alunos demonstraram entendimento rápido das orientações, precisaram de menos intervenções e realizaram as etapas do projeto com agilidade. A coleta de dados, os cálculos e a organização dos resultados ocorreram de forma fluida, o que fez com que toda a atividade fosse concluída mais rapidamente. Ao final, os alunos também expressaram satisfação, mostrando-se curiosos em comparar suas velocidades e discutir os resultados obtidos.

A estagiária estava sempre à disposição dos alunos em tirar as suas dúvidas. Na primeira e terceira turma, havia ainda muito tempo disponível ao final do projeto. Durante este período, alguns alunos, aqueles que tiveram interesse, foram chamados para ir ao quadro e explicar a resolução da velocidade média da sua dupla. Tal ação contribuiu para incentivar os alunos a participar do processo de ensino.

De modo geral, projeto contribuiu de forma significativa para o entendimento do conteúdo de cinemática, pois permitiu que os alunos visualizassem, na prática, conceitos que muitas vezes são apresentados de maneira abstrata, favorecendo a assimilação do conteúdo ao cotidiano. Ao medir tempos, distâncias e velocidades, os estudantes puderam compreender melhor como esses parâmetros se relacionam e influenciam o movimento.

Foi possível perceber que o nível de interesse dos alunos no projeto estava diretamente relacionado à afinidade que possuíam com a Matemática. Aqueles que demonstravam maior facilidade com cálculos e interpretação engajaram-se com mais naturalidade na atividade, participando ativamente das medições, dos registros e das análises de velocidade. Por outro lado, os estudantes que costumavam apresentar dificuldades ou resistência em relação à matemática mostraram menor entusiasmo, especialmente nas etapas que exigiam cálculos ou organização de dados. Estes sentiam dificuldades em entender o sentido de usar uma fórmula e associar os seus dados à ela. Os alunos que tinham e os que não tinham afinidade com a matemática sentiram dificuldade em relacionar as unidades de medida, muitas vezes confundindo m por m/s, por exemplo. Apesar disso, a grande maioria não sentiu dificuldade alguma em entender os conceitos teóricos mostrados, como movimento, trajetória, ponto de início, dentre outros.

Reis, Santana e Lemos (2022) resultaram que maior engajamento dos alunos com o seu projeto estava atrelado à afinidade que possuíam com a Matemática, refletindo um padrão já identificado na literatura. Eles apontaram que muitos estudantes que entram no ensino médio tendem a não gostar de Física por já não gostarem de Matemática, enquanto outros se interessam por vê-la como uma "segunda disciplina de Matemática na semana". Os autores, ainda, enfatizam que o uso da Matemática na Física deve ir muito além de aplicar fórmulas em problemas e sim entender cada passo da resolução por um viés conceitual.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estágio supervisionado permitiu uma compreensão ampla e concreta das práticas docentes, possibilitando observar, participar e refletir sobre o cotidiano escolar em suas múltiplas dimensões. Diante do percurso vivenciado, foi possível constatar a relevância de práticas pedagógicas que promovam a aproximação

entre os conteúdos científicos e as experiências reais dos estudantes. O projeto didático “Em movimento: descobrindo a física no dia a dia” demonstrou-se uma estratégia eficaz para tornar o estudo da cinemática mais acessível, significativo e contextualizado, permitindo que os alunos compreendessem a presença do movimento em situações rotineiras e aplicassem conceitos teóricos a práticas concretas. Apesar das limitações estruturais decorrentes da reforma da escola, o desenvolvimento da atividade confirmou que, com planejamento e adaptação, é possível criar ambientes de aprendizagem que favoreçam a participação ativa e o engajamento dos estudantes.

A análise das três turmas evidenciou diferentes perfis de envolvimento. Enquanto algumas turmas demonstraram maior disposição para participar e realizar os cálculos propostos, outras exigiram mediação mais intensa para que o processo de aprendizagem se consolidasse. Ainda assim, o projeto permitiu identificar avanços importantes na compreensão de conceitos como trajetória, deslocamento e velocidade média, além de revelar dificuldades específicas, que podem orientar intervenções pedagógicas futuras.

As vivências nas diferentes etapas do estágio — reconhecimento, observação, regência e projeto didático — contribuíram para fortalecer a relação entre teoria e prática, reafirmando a importância da reflexão contínua no processo formativo do professor. Dessa maneira, mesmo diante de obstáculos materiais e das particularidades de cada turma, é possível desenvolver propostas didáticas significativas que ampliem a aprendizagem e estimulem o interesse dos estudantes pelo conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

- ADAMS, F. W. et al. A importância do estágio para a formação inicial docente sob a ótica de licenciandos em educação do campo. *Pesquisa e debate em Educação*. v11.31985. p. 1–19, 2021.
- COSTA, T. P. A.; NOGUEIRA, C. S. M.; CRUZ, A. P. | *Revista Macambira*, v. 4, n.2. 2020.
- REIS, Júlio César dos; SANTANA, Ian Lima; LEMOS, Luan Santos. **A relação entre física e matemática: uma abordagem teórico-metodológica**. *Revista Binacional Brasil-Argentina: Diálogo entre as ciências*, v. 11, n. 02, p. 112-135, 2022.
- LAWRENCE, R. **Teaching data structures using competitive games**. *IEEE Transactions on Education*, v. 47, n° 4, p. 459-466, 2004.
- MOREIRA, Marco Antonio. **Desafios no ensino da física**. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 43, p. e20200451, 2021.
- NETO, J. G. P.; OLIVEIRA, A. N.; SIQUEIRA, M. C. A. **Ensino de Física moderna e contemporânea no Ensino Médio: o que pensam os envolvidos?** *ScientiaTec*, Porto Alegre, v. 6, n. 1, 2019.
- PIAGET, J. **Biologia e Conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos**. Tradução de Francisco M. Guimarães. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
- Santos, Monique Eves Souza dos. **As dificuldades no ensino de física para o Ensino Médio: estudo de caso em uma escola da Rede Pública Estadual**. 2019. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2019.

SHINDLER, J. **Transformative classroom management**. Pearson Allyn & Bacon Press, 2007.

SOARES NETO, Joaquim José; JESUS, Girlene Ribeiro; KARINO, Camila Akemi; ANDRADE, Dalton Francisco. **Uma escala para medir a infraestrutura escolar**. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 24, n. 54, p. 78-99, jan./abr. 2013.

VYGOTSKY, Lev S. **A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.